

УДК 577.3:616-08

ЭЛЕКТРОФОРЕЗДІҢ БИОФИЗИКАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДЕГІ МАҢЫЗЫ

САРҚҰЛ ШАРАПАТ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті

Ғылыми жетекші пед.ғылымдарының магистрі АЛМАБАЕВА Н.М.

Алматы, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада электрофорездің биофизикалық принциптері қарастырылады. Сонымен қатар, агарозды және полиакриламидті гель электрофорезі сияқты негізгі әдістердің ерекшеліктері сипатталады. Электрофорез тұрақты электр тоғы көмегімен ағзаға дәрілік заттарды енгізу әдісі болып табылады. Басқа зерттеу әдістерінен ерекшелігі қан мен лимфа жүйесіне емес тікелей ауырсыну және қабынуға әсер етеді.*

***Түйін сөздер:** электрофорез, биофизика, ДНҚ, ақуыз, диагностика, медицина*

Қазіргі кезде медицинада кеңінен қолданып келе жатқан салалардың бірі физиотерапия бөлімі. Онда токпен және өріспен емдеу әдістері қолданылады. Соның ішінде электрофорез әдісі зарядталған бөлшектердің электр өрісінің әсерінен қозғалуы. Ерітіндіге тұрақты, яғни шамасы мен бағыты өзгермейтін электр тоғын бере отырып ем шара жүргізіледі. Электрофорез адам ағзасына тұрақты токтың ондаған миллиампер арқылы аз күшпен әсер етеді. Тұрақты ток ағзаға металл электродтар және өткізгіштер көмегімен жалғанады. Бұл үдеріс иондар мен коллоидтық бөлшектер электр өрісінің әсерінен қозғалады. Электр өрісі зарядталған бөлшекке электр күші әсер ете отырып, қозғалтады. Заряд неғұрлым көп болса, электр күші артып, бөлшектер өте жылдам қозғалады. Балаларда $I=5$ мА қолданылады.

Электрофорездің негізгі биофизикалық қасиеті – зарядталған бөлшектердің электр өрісінің әсерінен бағытталған қозғалысы. Осы қозғалыс нәтижесінде бөлшектер өздерінің мөлшері, заряды және пішініне байланысты әртүрлі жылдамдықпен орын ауыстырып, бір-бірінен бөлінеді. Бұл процестің тиімді жүруі үшін арнайы гель ортасы қолданылады, себебі гель молекулаларды өлшеміне қарай сұрыптайтын сүзгі қызметін атқарады. Агарозды гель – теңіз балдырларынан алынатын табиғи полисахарид. Оның кеуекті құрылымы ірі молекулаларды бөлуге қолайлы болғандықтан, ДНҚ фрагменттерін талдауда кеңінен қолданылады. Полиакриламидті гель синтетикалық жолмен алынады және оның торлы құрылымы өте тығыз, кеуек өлшемдері кіші болады. Сондықтан ол төмен молекулалық қосылыстарды, әсіресе ақуыздарды, жоғары дәлдікпен бөлуге мүмкіндік береді. Осы себепті полиакриламидті гель ақуыздарды зерттеуде кеңінен пайдаланылады.

Электрофорездің медицинадағы рөлі өте ерекше. Басқа әдістерден ерекшелігі нақты ауырсыну немесе қабыну бар жерге ғана әсер етеді, тез, нақты нәтиже (сырттан дәрі-дәрмекті тұрақты ток арқылы енгізу) береді. Мысалы, дисплазия кезінде кальцийді электрофорез арқылы енгізу. Мұндай заттардың ерітінділеріне электродтардың астындағы жапсырмалар батырылады. Емдік шара емдік электрофорез деп аталады. Гальванизация мен емдік электрофорез емдеу шарасы үшін (40-60 В) тұрақты кернеу көзі қажет, әртүрлі емдік шараларда ток күшін басқаруға арналған потенциометрмен жабдықталады. Мұндай көз ретінде электронды - шамды немесе жартылай өткізгішті түзеткіштер қолданылады. Сонымен қатар генетикалық зерттеулерде пайдаланады. ДНҚ бөлігі гелге салынып, тұрақты электр тоғы беріледі, зарядталаған молекулалар қозғалады, жолақтар пайда болып, олар детоктор немесе бояу арқылы көрінеді. Нәтижесінде, жолақтардың орналасуына қарап ДНҚ құрылымы және генотип анықталады. Электрофорез ДНҚ фрагменттерін талдау арқылы мутация, түрлі генетикалық аурулар, туыстықты анықтауда қолданылады. Клиникалық диагностикада қан ақуыздарының электрофорезі арқылы әртүрлі өзгерістер мен ауруларды анықтайды, мұнда

ақуыздың түрін және құрамын көрсетеді. Аталған әдіс арқылы миелома бауыр аурулары, иммундық бұзылыстар анықталады және ісік жасушаларын зерттеуде электрофорез маңызды рөл атқарады. Ақуыз экспрессиясының өзгерістері қатерлі ісіктерді ерте анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, вирустық инфекцияларды анықтауда полимеразды тізбекті реакция (ПТР) нәтижесінде алынған өнімдерді талдау үшін электрофорез әдісі қолданылады, яғни зерттелетін биологиялық материалдан (қан, сілекей және т.б.) бөлініп алынған ДНҚ ПТР арқылы көбейтіліп, түзілген ДНҚ фрагменттері агарозды геледе электр өрісі әсерінен бөлініп, олардың ұзындығы мен саны анықталады. Ең алдымен агароз гелі арқылы, ПТР өнімін орналастырып, тұрақты электр тоғы арқылы қосады. Детоктор немесе арнайы бояу (этидий бромид) арқылы көреді. Егер де бір жолақ болса, ПТР жақсы өткен, ДНҚ фрагментінің ұзындығы дұрыс. Бірнеше жолақ болса, басқа да фрагменттер және бөгде қоспалар бар. Ал жолақ мүлде жоқ болса, ПТР дұрыс емес немесе ДНҚ фрагменттері жоқ.

Қорыта айтқанда ұлпаға дәрілік заттарды енгізу арқылы емдеу әдісінің медицинада маңызы өте зор. Диагностикада, физиотерапияда, биохимиялық зерттеулерде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар ауруларды ерте анықтау, терапия тиімділігін бақылауда, генетикалық зерттеулерде үлкен мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: электрофорез и ультрацентрифугирование. – Москва: Наука, 1981.
2. Койчубеков, Б. К. Медициналық биофизика негіздері. – Алматы: Эверо, 2011.
3. Yılmaz M., Ozic S., Gok I. Principles of Nucleic Acid Separation by Agarose Gel Electrophoresis, In: Gel Electrophoresis – Principles and Basics. – IntechOpen, 2012.
4. Magdeldin S. (ed.) Gel Electrophoresis – Principles and Basics. – IntechOpen, 2012.
5. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика: Учебник/В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М.Черныш. 2-е изд.с доп.-М.:ГЕОТАР-МЕДИА, 2013.- 472 с.: ил.
6. Иманова Д.Н. Молекулалық биология, медициналық генетика. - Түркістан, 2015
7. Адибаев Б.М., Алмабаева Н.М., Абирова М.А. Биофизика, I том, 2017. - 186.: ил.
8. Ремизов Р.Н. Медициналық және биологиялық физика (аударған Байдуллаева Г.Е., Алмабаева Н.М., Раманқұлов К.), М.: Дрофа, 2019. – 486.: ил.
9. Johnson R. Understanding electrophoresis: Principles and applications Journal of Clinical Bioanalytical Chemistry. – 2023.
10. Sonagra A.D., Zubair M., Dholariya S.J. Electrophoresis, StatPearls Publishing. – 2025.